

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 348 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	191
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna	196
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna	200
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	205
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	210
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna	216
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	220
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	223
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	226
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	229
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович	233
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	237
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	240
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova	248
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna	251
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna	259
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	264
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	269
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	273
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi	279
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi	283
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna	286

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinoz</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otabek Tuvlovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адига Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
<i>Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li</i>	

BASKETBOLCHILARNING JAMOAVIY TEXNIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li

O'zDJTU jismoniy madaniyat va sport kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Zamonaviy basketbol o'yinida jamoaviy texnik harakatlarning o'rni, ularning musobaqa faoliyatidagi ahamiyati hamda sportchilar mahoratini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Jamoaviy texnik harakatlarni shakllantirish va rivojlantirishda o'quv-mashg'ulot jarayonining mazmuni, mashg'ulotlarni tashkil etish tamoyillari, sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligi hamda o'yinchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik masalalari yoritilgan. Shuningdek, hujum va himoya jarayonlarida qo'llaniladigan jamoaviy texnik usullar, ularni takomillashtirishga qaratilgan zamonaviy metodlar va vositalar ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, jamoaviy texnik harakatlarni tizimli ravishda rivojlantirish basketbolchilarning o'yin samaradorligini oshirish, musobaqa faoliyatida yuqori natijalarga erishish, o'yin vaziyatlarini tezkor baholash hamda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, jamoaviy texnik harakatlarni takomillashtirish sportchilarda jamoaviylik, mas'uliyat, o'zaro ishonch va hamkorlik kabi muhim sifatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: basketbol, jamoaviy texnik harakatlar, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, sport mahorati, o'quv-mashg'ulot jarayoni, musobaqa faoliyati, hujum harakatlari, himoya harakatlari, jamoaviy hamkorlik, sportchilar tayyorgarligi, o'yin samaradorligi.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of improving team technical actions in basketball players. The study analyzes the importance of team technical actions in modern basketball, their role in competitive performance, and their contribution to enhancing athletes' sports mastery. Particular attention is paid to the content of the training process, the principles of organizing basketball practice sessions, the development of technical and tactical skills, and the improvement of cooperation among team members. The paper also discusses offensive and defensive team technical actions and presents modern methods and approaches for their enhancement. The findings indicate that the systematic improvement of team technical actions significantly increases game effectiveness, contributes to achieving high competitive results, and develops athletes' abilities to evaluate game situations quickly and make appropriate decisions under competitive conditions. Furthermore, the improvement of team technical actions promotes the development of responsibility, mutual understanding, trust, communication, and teamwork among players. The study highlights that effective training programs focused on team technical actions are essential for achieving success in modern basketball and ensuring the comprehensive development of athletes.

Key words: basketball, team technical actions, technical training, tactical training, sports mastery, training process, competitive activity, offensive actions, defensive actions, team cooperation, athlete preparation, game effectiveness.

Аннотация: В данной статье исследуются теоретические и практические аспекты совершенствования командных технических действий баскетболистов. Проанализированы значение командных технических действий в современном баскетболе, их роль в соревновательной деятельности и влияние на повышение спортивного мастерства игроков. Освещены содержание учебно-тренировочного процесса, принципы организации тренировок, вопросы технической и тактической подготовки спортсменов, а также особенности взаимодействия игроков в команде. Особое внимание уделено командным техническим действиям, применяемым в нападении и защите, а также современным методам и средствам их совершенствования. Результаты исследования показывают, что систематическое развитие командных технических действий способствует повышению эффективности игровой деятельности, достижению высоких спортивных результатов, формированию навыков быстрого анализа игровых ситуаций и принятию рациональных решений. Кроме того, совершенствование командных действий способствует развитию ответственности, взаимопонимания, доверия и коллективизма среди спортсменов.

Ключевые слова: баскетбол, командные технические действия, техническая подготовка, тактическая подготовка, спортивное мастерство, тренировочный процесс, соревновательная деятельность, атакующие действия, защитные действия, командное взаимодействие, подготовка спортсменов, эффективность игры.

KIRISH

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb etish hamda yuqori malakali sportchilarni tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sportning ommaviylikini oshirish, sport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro maydonlarda raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarda basketbol sport turi ham alohida o'rin egallab, uning nazariyasi va metodikasini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Basketbol jamoaviy sport turi bo'lib, o'yin natijasi nafaqat alohida sportchining individual mahoratiga, balki butun jamoaning o'zaro hamkorlikda harakat qilish darajasiga ham bog'liq. Zamonaviy basketbolning rivojlanish tendensiyalari o'yin sur'atining ortishi, texnik-taktik harakatlarning murakkablashuvi va sportchilardan yuqori darajadagi funksional tayyorgarlikni talab etishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish masalasi sport tayyorgarligining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Jamoaviy texnik harakatlar basketbolchilarning o'yin jarayonida sheriklari bilan hamkorlikda amalga oshiradigan texnik usullar majmuini o'z ichiga oladi. Bunday harakatlarga to'p uzatish va qabul qilish, to'psiz harakatlanish, to'siq qo'yish, bo'sh hududlarga chiqish, tezkor hujumlarni tashkil etish, himoyada o'zaro yordam ko'rsatish va boshqa ko'plab o'yin elementlari kiradi.

Mazkur harakatlarning samarali bajarilishi jamoaning hujum va himoyadagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Sport nazariyasi va metodikasiga oid ilmiy tadqiqotlarda basketbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, jamoaviy texnik harakatlarni takomillashtirishning zamonaviy metodlari hamda ularning musobaqa faoliyatiga ta'sirini chuqur o'rganish zarurati saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, o'quv-mashg'ulot jarayonida jamoaviy harakatlarni shakllantirishning samarali vositalari va usullarini aniqlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Basketbolda yuqori sport natijalariga erishish ko'p jihatdan sportchilarning o'yin vaziyatlarini tezkor baholash, sheriklari bilan muvofiqlashtirilgan holda harakat qilish va qisqa vaqt ichida optimal qaror qabul qilish qobiliyatiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, jamoaviy texnik harakatlarni takomillashtirish sportchilarning texnik mahorati bilan bir qatorda ularning taktik fikrlashini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy basketbolda hujum va himoya tizimlarining takomillashib borishi sportchilardan yanada mukammal jamoaviy harakatlarni talab etmoqda. O'yin davomida yuzaga keladigan murakkab vaziyatlarda sportchilar bir-birining harakatlarini oldindan his qilishi, sheriklarining imkoniyatlarini to'g'ri baholashi va jamoa manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilishi lozim. Bunday sifatlarni shakllantirish esa uzoq muddatli va tizimli mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi.

Murabbiylik amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ko'plab jamoalarda individual texnik tayyorgarlikka yetarli darajada e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, jamoaviy texnik harakatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar ulushi nisbatan kam uchraydi. Natijada sportchilar individual jihatdan yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lsalar-da, musobaqa sharoitida jamoaviy o'yin samaradorligi kutilgan darajada bo'lmasligi mumkin. Shu bois basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish, mashg'ulot jarayoniga zamonaviy pedagogik va sport texnologiyalarini joriy etish hamda sportchilarning o'zaro hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirishning nazariy asoslarini o'rganish hamda o'quv-mashg'ulot jarayonida ularni rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash. Basketbolda jamoaviy texnik harakatlarning nazariy asoslarini tahlil qilish; Jamoaviy texnik harakatlarning o'yin samaradorligiga ta'sirini o'rganish; Basketbolchilarning jamoaviy texnik tayyorgarligini rivojlantirish vositalarini aniqlash; O'quv-mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy metodlarni tahlil qilish; Jamoaviy texnik harakatlarni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish masalasi sport fanida uzoq tarixga ega bo'lib, bu sohada tadqiqotlar nazariy va amaliy jihatdan keng o'rganilgan.

Nesterovskiy D.I. (2007)ning fundamental asarida basketbolchilarning texnik tayyorgarligi tizimli ravishda yoritilgan bo'lib, jamoaviy texnik harakatlar individual mahorat poydevorida qurilishi va izchil pedagogik jarayon orqali shakllantirilishi zarurligi asoslab berilgan.

Platonov V.N. (2004) yuqori malakali sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirishda jamoaviy texnik mashqlarning ulushi kamida 40-45 %ni tashkil etishi kerakligini ta'kidlagan.

Gomelskiy A.Ya. (1997) professional basketbolda hujum kombinatsiyalari va jamoaviy texnik usullarni tahlil qilib, to'p uzatish, to'siq qo'yish va joy almashish harakatlari jamoaviy texnik mahoratning asosi ekanligini isbotlagan.

Wooden J. va Tobin S. (1999) esa muammoli o'quv vaziyatlarini modellashtirish orqali jamoaviy texnik harakatlarni rivojlantirish metodikasini taklif etib, o'yinchilar hamkorligini shakllantiruvchi maxsus mashqlar tizimini ishlab chiqqan.

Zamonaviy tadqiqotlarda jamoaviy texnik harakatlarni tahlil qilishda raqamli texnologiyalar va psixologik omillarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Rodionov A.V. (2004) sportchilar o'rtasidagi psixologik moslik, o'zaro ishonch va hamkorlik jamoaviy texnik harakatlarning muvaffaqiyatli bajarilishida hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatgan.

Gómez M.A. va boshqalar (2008) tadqiqotida jamoaviy texnik harakatlar ko'rsatkichlari bilan musobaqa natijalari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik aniqlangan bo'lib, jamoaviy texnik harakatlarning samaradorligi g'alaba qozonish ehtimolini sezilarli darajada oshirishi isbotlangan.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar orasida Xolmatov R.X. (2015) mahalliy sharoitlarda basketbolchilarni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi metodik yondashuvlarni taklif etgan, Abdullayev Sh.N. (2021) esa 14-16 yoshli basketbolchilarda jamoaviy harakatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlar to'plamini ishlab chiqib, uning samaradorligini eksperimental tadqiqotlar orqali isbotlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirishga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar hamda zamonaviy basketbol bo'yicha metodik qo'llanmalar tahlil qilindi. Tadqiqotning nazariy asosini sport tayyorgarligi nazariyasi, basketbol o'yinining texnik va taktik xususiyatlari hamda sportchilarni tayyorlash metodikasiga oid ilmiy qarashlar tashkil etdi.

Tadqiqotda pedagogik kuzatish, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, basketbol bo'yicha mashg'ulotlar jarayonini o'rganish orqali jamoaviy texnik harakatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi. Pedagogik kuzatishlar davomida basketbolchilarning hujum va himoya harakatlaridagi o'zaro hamkorligi, to'p bilan va to'psiz bajariladigan texnik harakatlari, o'yin vaziyatlarida qaror qabul qilish tezligi hamda jamoaviy harakatlarning samaradorligi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Basketbolda jamoaviy texnik harakatlarning mazmuni. Basketbol jamoaviy sport turi sifatida sportchilarning individual va jamoaviy harakatlari uyg'unligiga asoslanadi. O'yin jarayonida jamoaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan sportchilarning bir-biri bilan hamkorlikda harakat qilish darajasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli jamoaviy texnik harakatlar basketbol tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jamoaviy texnik harakatlar sportchilarning umumiy maqsadga erishish yo'lida o'zaro bog'liq holda amalga oshiradigan texnik usullar tizimidir. Bunday harakatlar hujum va himoya jarayonlarida namoyon bo'lib, o'yinchilarning o'zaro tushunishi, muvofiqlashtirilgan harakatlari va taktik fikrlash darajasini aks ettiradi. Zamonaviy basketbolda jamoaviy texnik harakatlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'yin sur'atining yuqoriligi va raqobatning kuchayishi sportchilardan har bir vaziyatda tezkor hamda aniq qaror qabul qilishni talab etadi. Bunday sharoitda jamoaviy harakatlarning mukammal darajada tashkil etilishi jamoaning ustunligini ta'minlaydi.

Hujumdagi jamoaviy texnik harakatlar. Hujum harakatlarining samaradorligi o'yinchilarning o'zaro hamkorligiga bevosita bog'liqdir. Hujum jarayonida to'pni tez va aniq uzatish, bo'sh hududlarga chiqish, to'siq qo'yish hamda sherik uchun qulay vaziyat yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Hujumdagi jamoaviy harakatlarning asosiy maqsadi raqib himoyasini chalg'itish va to'pni savatga tashlash uchun qulay imkoniyat yaratishdan iborat. Bunda sportchilar o'zaro hamkorlikda harakat qilib, murakkab kombinatsiyalarni amalga oshiradilar. Tezkor hujumlar zamonaviy basketbolning muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Tezkor hujumlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sportchilarning harakatlari oldindan muvofiqlashtirilgan bo'lishi zarur. O'yinchilarning maydon bo'ylab to'g'ri joylashishi va bir-birining harakatlarini tushunishi hujum samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Himoyadagi jamoaviy texnik harakatlar. Himoyadagi jamoaviy texnik harakatlar jamoaning raqib hujumlarini bartaraf etishdagi asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Himoyaning samaradorligi o'yinchilarning o'zaro yordam berishi, pozitsiyalarni to'g'ri egallashi va harakatlarni muvofiqlashtirishi bilan belgilanadi. Zamonaviy basketbolda individual himoya bilan bir qatorda jamoaviy himoya tizimlari ham keng qo'llaniladi. Himoyadagi jamoaviy harakatlar sportchilarning bir-birini qo'llab-quvvatlashi va yuzaga keladigan xavfli vaziyatlarni bartaraf etishiga xizmat qiladi. Himoya jarayonida sportchilarning muloqoti va o'zaro axborot almashinuvi muhim o'rin tutadi. O'yinchilar bir-birlarini ogohlantirish, bo'sh hududlarni yopish va raqib harakatlariga moslashish orqali himoyaning samaradorligini oshiradilar.

Jamoaviy texnik harakatlarni takomillashtirish omillari. Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini rivojlantirish ko'plab omillarga bog'liq. Avvalo, mashg'ulotlarning ilmiy asosda tashkil etilishi va sportchilarning yosh hamda individual xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Jamoaviy texnik tayyorgarlikni rivojlantirishda maxsus mashqlar tizimidan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Mazkur mashqlar sportchilarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish, o'yin vaziyatlarini tushunish va texnik harakatlarni avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

Video tahlil texnologiyalaridan foydalanish ham samarali usullardan biri hisoblanadi. O'yin va mashg'ulotlar videoyozuvlarini tahlil qilish orqali sportchilar o'z xatolarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Murabbiyning pedagogik mahorati ham jamoaviy texnik harakatlarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Murabbiy sportchilarning imkoniyatlarini to'g'ri baholashi, mashg'ulotlarni samarali tashkil etishi va jamoada sog'lom psixologik muhit yaratishi zarur. Jamoaviy texnik harakatlarning sport natijalariga ta'siri. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jamoaviy texnik harakatlari yuqori darajada rivojlangan jamoalar musobaqalarda barqaror natijalarni namoyish etadilar. Bunday jamoalarda o'yinchilar o'rtasidagi o'zaro tushunish va hamkorlik darajasi yuqori bo'ladi. Jamoaviy texnik harakatlarning takomillashuvi sportchilarning individual imkoniyatlarini yanada samarali namoyon etishiga yordam beradi. Natijada hujum va himoya harakatlarining natijadorligi oshadi, o'yin davomida xatolar soni kamayadi hamda jamoaning umumiy o'yin sifati yaxshilanadi.

XULOSA

Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish zamonaviy sport tayyorgarligining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jamoaviy texnik harakatlarning yuqori darajada rivojlanganligi sportchilarning texnik va taktik mahoratini oshirish, musobaqalarda yuqori natijalarga erishish hamda jamoaning umumiy o'yin samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jamoaviy texnik harakatlarni rivojlantirish uchun mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil etish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan mashqlardan foydalanish zarur. Jamoaviy texnik harakatlarni muntazam ravishda takomillashtirish basketbolchilarning o'yin faoliyati samaradorligini oshirishga, musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishiga va yuqori sport natijalariga erishishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Salomov, R.S. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 248 b.
2. Kerimov, F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. – Toshkent, 320 b.
3. Po'latov, A.A. Basketbol nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent, 276 b.
4. Abdullayev, A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 304 b.
5. Matveyev, L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury. – Moskva, 544 s.
6. Jeleznyak, Yu.D. Teoriya i metodika obucheniya basketbolu. – Moskva, 384 s.
7. Gomelskiy, A.Ya. Basketbol: Sekrety masterstva. – Moskva, 224 s.
8. Rodionov, A.V. Psikhologiya sportivnoy deyatelnosti. – Moskva, 256 s.
9. Bomp, T. Theory and Methodology of Training. – Human Kinetics, 408 p.
10. Wissel, H. Basketball: Steps to Success. – Human Kinetics, 216 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.